

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

INNOVASJON PÅ BRUK MED SMÅFE

Sm@RT STRATEGI-NOTAT

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies & Ann McLaren
(SRUC)

Lise Grøva & Anne de Boer
(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Innledning

Sm@RT (*Small Ruminant technologies – Precision Livestock Farming & Digital technologies for small ruminants*) er et nettverksprosjekt for deling av erfaring med ny teknologi i saue- og geitenæringene. Prosjektet legger tilrette for møter mellom forskere, bønder og rådgivere. Målet er å øke kjennskapen til ny teknologi, demonstrere muligheter, og eventuell økonomisk gevinst som bruk av teknologien kan gi.

I Sm@RT deltar 11 partnere fra 8 land, med focus på bønder som driver med melkesau, melkegeit og sauekjøttproduksjon.

I Sm@RT-prosjektet arrangerte vi markdager på “Digi-gårder” og innovative gårder, der vi la tilrette for erfaringsutveksling mellom bønder.

Sm@RT har laget ressurser om tilgjengelig teknologi, for å hjelpe gårdbrukere videre i digitaliseringsprosessen. Det er laget veiledninger, kost-nytte analyser, uttalelser, og videoer for å legge til rette for løsninger som passer til den enkeltes behov.

Funn

Vi fant at:

- 🐄 Bare 15 % av bøndene har teknologier som er beskrevet i prosjektet på gårdene sine, men 79 % ønsker å ta i bruk løsninger for fôring/beiting, helse og velferd, reproduksjon, flokk-/besetningsstyring, oppfôring og/eller melking. Totalt 166 behov ble identifisert, og 60 innovative teknologiløsninger ble foreslått for bøndene.
- 🐄 Vi fant totalt 166 behov, og foreslo 60 teknologiske løsninger.
- 🐄 Opplæring på “Digigårder” og markdager på Innovative gårder viste seg å være fungere godt for deling av kunnskap om bruk av teknologi.
- 🐄 Den største hindringen for å ta i bruk teknologien er knyttet til kostnader, men også mangelen på opplæringsmuligheter, brukerstøtte, tillit til egne ferdigheter og kompatibilitet mellom ulike enheter.
- 🐄 Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom bønder, forskere og andre interessenter i ulike land har vist seg å være uvurderlig.
- 🐄 Det finnes mye informasjon om kostnadene ved ulik teknologi, men informasjonen er ikke alltid i en form (eller på et språk) som er lett å forstå eller tilpasse til ens egen situasjon. Kost-nytte-analyser er nødvendige for at bøndene skal kunne ta en godt begrunnet beslutning om å investere i teknologi eller ikke.

Prosjektet identifiserte fire hovedpunkt som blir omtalt i strategi-notater:

1. Behov for forskning
2. Erfaringsutveksling blant gårdbrukere og behov for opplæring
3. Innovasjoner i småfeholdet
4. Innføring og bruk av innovativ teknologi

Dette notatet fokuserer på hovedpunkt no. 3:

Innovasjon på bruk med småfe

Anbefalingene i de fire strategi-notatene er utviklet på prosjektets workshops, av prosjektpartnerne i samarbeid med **over 1350** interessenter.

Prosjektet gjennomførte en innledende nettbasert spørreundersøkelse for å kartlegge bøndenes meninger, og den samlet inn **over 660** svar.

Det har blitt gjennomført **52** nasjonale workshops, **fem** transnasjonale workshops, **ett** sluttseminar og **en** internasjonal studietur. **Over 635** individuelle evalueringer fra bønder er samlet inn i løpet av **30** opplæringsøkter og markdager på digi-gårder og innovative gårder.

Anbefalinger i korte trekk

- ✓ **Globale spørreundersøkelser er nyttige for å gi en oversikt over innføring av teknologi i småfæringene.**
- ✓ **Informasjon som er samlet inn om hva som hindrer bruk, viser at det er behov for opplæring og brukerstøtte.**
- ✓ **Økonomisk støtte vil bidra til mer innovasjon på gårdene.**
- ✓ **Implementering av verktøy og teknologi kan gi flere ulike fordeler.**
- ✓ **Det er behov for detaljerte kost-nytte-analyser av de innovative teknologiene, og bruksstørrelse bør være med i betraktningen**

Hvor trykker skoen?

- Innovativ teknologi blir lite brukt blant saue- og geitebønder i og utenfor Europa.
- En vanlig misforståelse er at det ikke finnes mange verktøy og teknologier som er relevante for småfæringene.
- Blant gårdbrukerne som har nye digitale verktøy, er det svært lite kunnskap om hva teknologiene brukes til og hvorfor.
- Det er behov for å synliggjøre de ulike verktøyene og teknologiene som er på markedet, og gi veiledning til bøndene om hvordan de kan brukes, potensielle kostnader og de sannsynlige fordelene.

Hva har vi lært i Sm@RT?

- På Sm@RT Digi- og Innovative gårder brukes et bredt spekter av verktøy og teknologier.
- Fordelene var blant annet: enklere å samle inn data, bedre flokk- og besetningsstyring, tids- og arbeidsbesparelser og bedre velferd.
- Sm@RT gjennomførte en nettbasert spørreundersøkelse for å samle inn informasjon fra næringsaktører i småfesektoren i hvert partnerland.
- Resultater (på tvers av alle produksjoner og land):
 - Verktøy/teknologier som for tiden brukes på de undersøkte gårdene:

Top 3 technologies currently on all surveyed farms:

1. Weigh crate
2. Farm / herd management software
3. Camera / Video Camera

Top 3 technologies that surveyed farmers deemed most beneficial (selected as top 1):

1. Weigh crate
2. Virtual Fences
3. Flock / herd management software

Anbefalinger:

- ✓ Øke bevisstheten om verktøyene og teknologien som er tilgjengelige for småfebønder.
- ✓ I fremtidige retningslinjer bør det oppmuntres til opplæring av bønder som ønsker å øke sin kunnskap om tilgjengelige verktøy og teknologier.
- ✓ Fremme kunnskapsutveksling mellom aktører i næringa. Utvikle bedre brukerstøtte og jevnlig oppdatere veiledningsmateriell.
- ✓ Oppmuntre lokale beslutningstakere til å gi økonomisk støtte til innkjøp/deling av utstyr.